

**CORONAVIRUS ET GESTION DU CONFINEMENT EN CHINE ET AU
MAROC : QUELLE PLACE POUR LA TECHNOLOGIE DIGITALE ?**

**CORONAVIRUS AND CONTAINMENT IN CHINA AND MOROCCO:
WHAT PLACE FOR DIGITAL TECHNOLOGY?**

M'BARKA BOUHOULI

**Enseignante chercheure, Faculté des Sciences Juridiques,
Economiques et Sociales, CUAM, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc**
m.bouhouli@uiz.ac.ma

Date de soumission : 13/02/2020

Date d'acceptation : 21/05/2020

DOI :

CORONAVIRUS ET GESTION DU CONFINEMENT EN CHINE ET AU MAROC : QUELLE PLACE POUR LA TECHNOLOGIE DIGITALE ?

RESUME

Cet article se propose d'exposer le rôle qu'a joué le digital dans la lutte contre le Coronavirus dans les deux pays Chine et Maroc. Nous ne parlerons pas des solutions médicales qui ne font pas partie de notre champ de spécialité, mais des solutions technologiques ayant facilité l'ordre social et la limitation de la propagation dudit virus. Cette étude n'est pas comparative, vu les grandes différences existantes entre les deux pays, que ce soit au niveau social, culturel, économique ou encore technologique. Cependant, elle vise à éclairer la place qu'a occupé le digital dans chacun des deux pays pendant la phase où ils combattent ce virus et sa participation dans la réussite de leurs mises en quarantaine. Le choix de la Chine se justifie par le fait qu'elle soit le premier pays ayant connu le Covid 19 et ayant fait usage des technologies digitales dans ce sens, et celui du Maroc se justifie par le fait qu'à la date de la production de cet article (mars, avril 2020), son auteur y est présent et suit de près l'usage, positif ou négatif, que l'Etat et les citoyens marocains ont fait du digital pour faire face au coronavirus. Nous avons opté pour une méthode de recherche qualitative à travers un guide d'entretien administré auprès d'un échantillon de vingt-deux personnes. Les résultats ont été analysés en utilisant le logiciel IRaMuTeQ.

MOTS CLES : TECHNOLOGIE, DIGITAL, RESEAUX SOCIAUX, CORONAVIRUS, CONFINEMENT

ABSTRACT

This article aims to expose the role that digital has played in the fight against Coronavirus in the two countries China and Morocco. We will not talk about medical solutions that are not part of our specialty, but technological solutions that have facilitated social order and limiting the spread of the virus. This study is not comparative, given the great differences between the two countries, whether social, cultural, economic or technological. However, it aims to shed light on the place that digital occupied in each of the two countries during the phase where they are fighting this virus and its participation in the success of their quarantines. The choice of China is justified by the fact that it is the first country to have known Covid 19 and to have used digital technologies in this sense, and that of Morocco is justified by the fact that at the date of production of this article (March, April 2020), the author of this article is present and follows closely the use, positive or negative, that the State and Moroccan citizens have made of digital to deal with Coronavirus. We opted for a qualitative research method through an interview guide administered to a sample of twenty-two people. The results were analyzed using IRaMuTeQ software.

KEYWORDS: TECHNOLOGY, DIGITAL, SOCIAL NETWORKS, CORONAVIRUS, CONTAINMENT

CORONAVIRUS ET GESTION DU CONFINEMENT EN CHINE ET AU MAROC : QUELLE PLACE POUR LA TECHNOLOGIE DIGITALE ?

INTRODUCTION

Etant en confinement depuis quelques jours, nous nous demandons à quoi sert notre usage de la technologie, le recours que nous faisons à chaque fois aux différents sites web, notre présence sur les réseaux sociaux, ou encore notre manipulation des différentes applications téléphoniques ? Les mêmes questions se posent pour les personnes ayant des difficultés (analphabètes) ou incapables d'utiliser la technologie digitale, celles n'ayant jamais touché un ordinateur, ou ayant un téléphone leur permettant juste d'émettre et de répondre à des appels téléphoniques, celles qui attendent les nouveautés d'une bouche à oreille ou des infos de la télévision. Peut-être qu'elles s'ennuient tout de même, comme la majorité des gens confinés. Cependant, ce dont nous parlons aujourd'hui ne concerne pas seulement l'amusement et les sources de divertissement, il a plutôt relation avec les obligations quotidiennes des Etats, des personnes, des organisations et des professionnels qui n'auraient pas pu se réaliser sans une maîtrise de la technologie digitale...C'est vrai que ces technologies sont des fois stressantes, nous prennent du temps, ne sont pas toujours fiables et tuent même la communication sociales quand on abuse de leur usage, mais malgré leurs défauts, il est temps aujourd'hui de se demander : à quel point avons-nous et nos Etats tous besoin de développer un savoir-faire digital, quel minimum de connaissances numériques pour éviter d'être un jour dans le regret d'en avoir rien appris ?

Cet article se propose d'exposer le rôle que joue le digital dans la lutte contre le Coronavirus dans les deux pays Chine et Maroc. Nous ne parlerons pas des solutions médicales qui ne font pas partie de notre champ de spécialité, mais des solutions technologiques ayant facilité l'ordre social et la limitation de la propagation dudit virus. Cette étude n'est pas comparative, vu les grandes différences existantes entre les deux pays, que ce soit au niveau social, culturel, économique ou encore technologique. Cependant, elle vise à éclairer la place qu'occupe le digital dans chacun des deux pays pendant la phase où ils combattent ce virus et sa participation dans la réussite de leurs mises en quarantaine. Le choix de la Chine se justifie par le fait qu'elle soit le premier pays ayant connu le Covid 19 et ayant fait usage des technologies digitales dans ce sens, et celui du Maroc se justifie par le fait qu'à la date de la production de

CORONAVIRUS ET GESTION DU CONFINEMENT EN CHINE ET AU MAROC : QUELLE PLACE POUR LA TECHNOLOGIE DIGITALE ?

cet article (mars/avril 2020), l'auteur de cet article y est présent et suit de près l'usage, positif ou négatif, que l'Etat et les citoyens marocains font du digital pour faire face au coronavirus.

LA TECHNOLOGIE DIGITALE ET GESTION DES CRISES ET EPIDEMIES

Plusieurs recherches récentes se sont orientées vers l'étude des opportunités offertes par la technologie digitale, et ce presque, dans tous les domaines d'activité. Ces technologies jouent un rôle indéniable, non seulement dans la compétitivité des entreprises, dans la facilité de vie offerte aux personnes, dans l'amélioration d'accès aux services de base, mais « elles agissent comme un véritable vecteur de développement et de transformation sociale », (Mbengue, 2016) et ce en temps normal comme en temps de crise.

Selon Barus et Dorna : « Les crises sont des moments de bouleversement affectant des systèmes jusque-là cohérents. Ces moments sont diagnostiqués aujourd'hui à tous les niveaux de la vie moderne autant individuelle que sociétale. » (Barus & Dorna, 2009). Pour ces auteurs, les crises « apparaissent génératrices de désordre, de dégradation des rapports sociaux (baisse de la solidarité, faiblesse du lien, incivilité) et des relations interindividuelles (instabilité, agressivité) ». Pour leur part, les crises épidémiques concernent les crises liées aux maladies qui sont normalement rares dans une communauté et qui se propagent brutalement et rapidement (Futura Sciences). Le monde en a connu plusieurs jusqu'à nos jours, c'est le cas de l'Ebola en Afrique de l'Ouest en 2013, 2016 et 2018, la grippe A (H1N1) en 2009, 2010, le SRAS en 2002, 2003, la grippe aviaire en 2003 et 2004, le SIDA à partir de 1981, le Coronavirus...). Certaines épidémies sont d'une ampleur plus importante, elles sont étendues à toute la population d'un continent, voire au monde entier et sont classées comme étant des pandémies.

Ceci nous laisse penser au rôle que joue la technologie digitale pour aider les Etats et les citoyens à gérer les crises, notamment celles sanitaires liées aux épidémies et constituant le volet qui nous intéresse dans cette recherche, leur importance en matière de circulation de l'information, de transformation de sa vitesse de transmission, et leurs impacts sur les comportements et décisions des gouvernements et des personnes en période d'instabilité sociale.

CORONAVIRUS ET GESTION DU CONFINEMENT EN CHINE ET AU MAROC : QUELLE PLACE POUR LA TECHNOLOGIE DIGITALE ?

La technologie digitale joue plus que jamais un rôle majeur dans la gestion des dites crises qui engendrent généralement des situations d'agitation sociale et d'instabilité sécuritaire. En effet, et pour surmonter ces problèmes, à chaque crise sanitaire d'ampleur, les gouvernements, contraints de réagir rapidement, font recours à une communication massive auprès des citoyens, afin de les sensibiliser, les informer, influencer leurs décisions individuelles et collectives, les amener à atteindre un niveau d'assurance et de stabilité sociale pour participer à endiguer les épidémies, tout en bénéficiant d'un avantage prépondérant, qui est celui du temps. Ces technologies permettent de faire circuler l'information de manière instantanée.

Selon Jean-Jacques Bogui et Christian Agbobli, en tant qu'outils technologiques, « les médias de masse ont toujours joué un rôle important pendant les périodes de conflits ou de crises dans le monde, car le contrôle de l'information pendant ces périodes devient un enjeu crucial » (Bogui & Agbobli, 2017). Sans oublier que l'information elle-même devient diffusable et reprise de façon plus rapide.

Pour les gouvernements, la technologie facilite la surveillance épidémiologique appelée aussi épidémiosurveillance. Elle peut être définie comme « une méthode d'observation fondée sur des enregistrements en continu permettant de suivre l'état de santé ou les facteurs de risques d'une population définie et de déceler l'apparition de processus pathologiques et d'en étudier le développement dans le temps et l'espace en vue de l'adoption de mesures appropriées de lutte » (Dufour, et al 2006). En effet, les systèmes de surveillance épidémiologique sont des outils d'aide à la décision dans le domaine de la prévention et du contrôle des maladies épidémiologiques. Les Etats peuvent donc tirer profit du digital pour avoir en temps opportun les statistiques médicales, les données liées à la propagation des maladies dans le temps comme dans l'espace géographique. En outre, « Les progrès récents des technologies d'information géographique et de cartographie ont permis aux administrateurs de la santé publique d'améliorer leur potentiel de planification, d'analyse et de surveillance. La localisation des données épidémiologiques est l'un des points critiques du recueil des données. Il est généralement très difficile de connaître précisément le lieu d'exposition à cause, entre autres, de la mobilité des individus » (Younsi, 2016). En outre, et « en plus de

CORONAVIRUS ET GESTION DU CONFINEMENT EN CHINE ET AU MAROC : QUELLE PLACE POUR LA TECHNOLOGIE DIGITALE ?

donner accès à des masses de données auparavant difficilement atteignables, le développement des technologies de l'information et de la médecine numérisée conduit à un changement majeur des méthodes de la surveillance sanitaire » (Arnaud Chiolo et al, 2014). Face aux défis de santé contemporains, le marché des technologies digitales s'est développé également pour améliorer les systèmes de santé et satisfaire les patients, notamment que c'est un domaine en perpétuels changements, et qui connaît à chaque fois l'apparition de nouvelles maladies et épidémies. Ce qui exige la mise en commun d'informations entre tous les acteurs du système de santé, ces informations auxquelles l'accès est considéré comme un enjeu déterminant dans l'évolution du système de soins. En temps de crise épidémiologique, le besoin de diffusion plus large des données sanitaires, des statistiques, des conseils et réponses aux questions des citoyens augmente considérablement.

Certaines études ont bien confirmé ces propos en considérant que depuis « le début des années 1970, les Systèmes d'Information Hospitaliers (SIH) sont devenus si intriqués dans le quotidien des soignants qu'il est presque devenu impossible de prendre une décision sans en tenir compte » (Fieschi et al, 2009). Pour sa part, (Kargne, 2004) a affirmé que "les technologies de type Internet / Intranet peuvent constituer pour les organismes de santé, la plate-forme idéale pour répondre à la fois à des besoins de communication, de partage de données pour la gestion courante et d'aide à la décision".

En temps de crise, le digital a également favorisé l'offre de plus d'opportunités aux citoyens pour accéder plus facilement à l'information, d'exprimer et de partager leurs avis. Selon Libaert, « plus que jamais, le public participe à la communication. De passif, il devient non seulement relais, mais également acteur-sensible, jusqu'à peser – parfois lourdement – dans le contrat communicationnel » (Libaert, 2011). Pour sa part, Aili Feng, a affirmé dans son article « Le rôle d'Internet dans l'émergence d'une opinion publique en Chine » (Feng, 2011) que l'expression de l'opinion publique sur internet est devenue incontournable. Elle fait partie intégrante de l'expression globale de l'opinion publique dans la société.

Pendant les crises et les conflits, les citoyens expriment plus de besoins en matière d'information, et ils ont tendance à participer à la construction de la communication, à interagir, tout en produisant d'importants flux informationnels et en partageant leurs

CORONAVIRUS ET GESTION DU CONFINEMENT EN CHINE ET AU MAROC : QUELLE PLACE POUR LA TECHNOLOGIE DIGITALE ?

expériences. La liberté d'expression a également été renforcée ces derniers temps, grâce aux médias sociaux qui créent des « interconnexions entre des personnes, des groupes de personnes ou encore des entités sociales qui interagissent ensemble » (Evariste, 2017). D'après Antoine Dupin, ces technologies permettent « de placer l'internaute au centre des processus de création et de partage d'une information à travers un lien social établi » (Dupin, 2010).

Malgré tous les avantages offerts par la technologie digitale dans la gestion des crises et épidémies grâce aux outils et méthodes cités précédemment, certains inconvénients sont à évoquer dans ce sens. Nous en citons la réduction du pouvoir de contrôler la circulation des rumeurs, des données non vérifiées et de ce que l'on appelle les Fake News ou fausses nouvelles, ou encore la manipulation des citoyens qui peut avoir lieu en faisant recours à la désinformation et à la propagande. Ces éléments peuvent participer à l'augmentation des craintes et l'angoisse des citoyens et engendrer des problèmes sécuritaires et sociaux plus que sanitaires.

En outre, et avec l'émergence d'internet notamment, l'accès aux données personnelles des individus (par les gouvernements ou par d'autres concitoyens) peut porter atteinte à la vie privée, ce qui soulève des questions éthiques même en cas de crise. Comme l'a affirmé le rapport des Nations Unis en 2014 « Internet ravive les inquiétudes quant à la protection de la vie privée et des données. L'information produite accroîtra considérablement les traces numériques individuelles, permettant une plus grande surveillance des comportements par les gouvernements et les entreprises. L'équilibre entre accès à l'information et confidentialité sera probablement un thème important des débats publics sur le développement de l'Internet des objets ».

LA TECHNOLOGIE DIGITALE FACE AU CORONAVIRUS : CAS DE LA CHINE

Depuis le diagnostic officiel des premiers cas atteints du Coronavirus, Covid-19, avec le niveau de contamination qui avait commencé à augmenter et l'apparition des premiers décès, la Chine a choisi de prendre des mesures rigoureuses de confinement afin d'éviter une forte propagation du virus.

Vu le nombre très important des citoyens de la Chine, la gestion et la réussite du confinement n'est pas une tâche facile. Et malgré que l'Etat ait pris des décisions drastiques telle la

CORONAVIRUS ET GESTION DU CONFINEMENT EN CHINE ET AU MAROC : QUELLE PLACE POUR LA TECHNOLOGIE DIGITALE ?

fermeture d'un grand nombre d'entreprises et d'usines, la restriction de la liberté de déplacement, la désinfection des rues, l'obligation de port de masques (Pour rappel, le port de masque est obligatoire dans de nombreuses régions de Chine depuis la propagation du Coronavirus) ...etc. Il a également fait recours à son savoir-faire en matière de digital et a utilisé un arsenal technologique important, non seulement pour combattre l'épidémie, identifier les symptômes du virus, et proposer de nouveaux traitements et ou vaccins, mais en empêchant d'abord sa propagation.

En effet, depuis l'apparition des premiers cas porteurs du virus, la Chine a vécu une situation de crise où le travail en rapport avec la médecine d'abord, mais aussi avec l'information et les technologies est devenu plus important que le travail en rapport avec les autres secteurs. Plusieurs messages passent entre l'Etat et les citoyens à cause de l'urgence de la situation et de sa spécificité, d'où la nécessité d'une bonne gestion d'une grande masse d'informations, dont il faut trier les plus importantes pour prendre les bonnes décisions. Cette gestion quotidienne n'est pas évidente, mais elle semble être facilitée par le digital, qui a eu la vocation d'agir comme un canal de communication entre les différents acteurs en Chine.

Outre le recours au partage des informations et des données officielles liées à la pandémie sur les médias et les réseaux sociaux. La Chine s'est grandement appuyée sur un niveau très développé de la technologie digitale dans sa lutte contre le coronavirus, la gestion des big data, les technologies d'automatisation et l'intelligence artificielle lui ont aussi offert une plus grande efficacité, économie de temps et diminution des déplacements des personnes. « Des mini-chars robotisés, des casques intelligents et des drones équipés de caméras thermiques sont partout. C'est d'ailleurs le président chinois, Xi Jinping lui-même qui a lancé un appel au secteur technologique du pays pour qu'il déploie tous les moyens dont il dispose » (KASSIR, 2020).

Afin de maîtriser l'expansion de l'épidémie, la Chine a choisi et a décidé de porter atteinte à la vie privée des personnes, et ce « en imposant, depuis janvier 2020, l'idée d'utiliser des applications de géo-localisation et des systèmes contraignants pour stopper la propagation du Covid-19 » (BENOIT, 2020). Pour l'Etat, protéger les citoyens du virus, les mettre sous surveillance, en confinement et limiter au maximum leurs déplacements, même les plus

CORONAVIRUS ET GESTION DU CONFINEMENT EN CHINE ET AU MAROC : QUELLE PLACE POUR LA TECHNOLOGIE DIGITALE ?

urgents est une chose plus importante que de penser au respect de leurs vies privées. Les citoyens, pour leur part, ont accepté lesdites solutions, ce qui a permis à la Chine de « suivre à la trace les déplacements des personnes qui sortaient des hôpitaux ou bien de savoir où sont les personnes placées en quarantaine à leur domicile après avoir contracté le virus ou avoir été exposées à des porteurs du virus » (CAILLEAUD, 2020).

La Chine a donc misé sur divers dispositifs technologiques pour éviter la propagation du Coronavirus, mais aussi pour diagnostiquer les nouvelles personnes atteintes ou même suspectes. Nous en citons dans le cadre de ce travail, le scanner infrarouge qui mesure la température des personnes, utilisé surtout dans les métros et lieux à forte fréquentation. Ce scanner a été développé par la start-up chinoise Megvii. Selon cette dernière : « le système est capable de détecter avec précision une température corporelle à des distances supérieures à 3 mètres et au milieu d'un trafic de passagers important, et ce, même lorsque la personne porte un masque ou un chapeau » (DELUZARCHE, 2020). L'Etat chinois a également bénéficié des technologies digitales en faisant recours à la technique de la reconnaissance faciale, comme les caméras infrarouges qui permettent de mesurer la chaleur corporelle et de lancer une alarme en cas de fièvre. Ces techniques ont été mises au point par plusieurs entreprises dont BAIDU (Baidu est une entreprise d'internet chinoise, c'est le géant chinois des moteurs de recherche « équivalent de Google ») qui a « développé un système capable de détecter la température de 200 personnes par minute, soit plus rapidement que les scanners utilisés dans les aéroports » (DELUZARCHE, 2020). Cette solution a offert une grande aide dans la mesure où elle a permis au personnel d'effectuer les contrôles, empêcher les cas suspects de voyager sans entrer en contact physique directe avec les citoyens et donc de réduire la probabilité d'être contaminé.

En outre, les applications téléphoniques ont joué un rôle indéniable dans la maîtrise de l'expansion du virus en Chine. Ces applications permettent la géo-localisation des zones à fort risque de propagation, les lieux avec plus de probabilité de croiser le virus et offrent aux citoyens la possibilité de savoir s'ils étaient entrés en contact avec des personnes atteintes de la maladie. En effet, « l'application, baptisée Close contact detector, se base sur les données personnelles des utilisateurs qui doivent scanner leur QR code sur le Smartphone. C'est un

CORONAVIRUS ET GESTION DU CONFINEMENT EN CHINE ET AU MAROC : QUELLE PLACE POUR LA TECHNOLOGIE DIGITALE ?

système avec des couleurs que chaque personne doit arborer pour mesurer son niveau de risque supposé. Un QR code vert permet de se déplacer librement, l'orange limite les déplacements et le rouge interdit l'accès à tous lieux » (DUMONT, 2020).

Avec l'augmentation des cas suspects, confirmés et décédés à cause du virus, la Chine a déployé des solutions plus draconiennes, « ainsi, les personnes placées en quarantaine par les autorités reçoivent notamment des bracelets GPS et un Smartphone afin de les surveiller. Si celles-ci s'éloignent de leur zone de confinement, elles sont automatiquement sermonnées par le biais d'un SMS d'avertissement. Sur place, la police va même jusqu'à appeler directement chez elles les personnes en quarantaine afin de vérifier par vidéo ou photo si tous les membres du foyer sont bien présents. À Hong Kong, la surveillance est bien plus sévère : les familles placées en quarantaine doivent porter un bracelet connecté qui vérifie si les personnes restent bien confinées. Si le bracelet est endommagé ou déconnecté à plus de 20 mètres du mobile, une alerte est envoyée » (DELUZARCHE, 2020).

La Chine a également déployé des solutions de l'intelligence artificielle comme les robots qui ont remplis plusieurs rôles accomplis d'habitude par l'être humain étant exceptionnellement en confinement en cette situation de crise. « Dans les aéroports, les centres commerciaux et les grandes places publiques, des petits robots équipés de haut-parleurs et de caméras admonestent les passants qui se risquent à sortir sans masque, et scannent leur température. En cas d'anomalie, le robot déclenche une alarme et envoie une alerte à la police. Des drones survolent les grands axes et invitent les automobilistes à scanner un QR code pour fournir leurs données de santé aux autorités » (Global Times, 2020/2/5).

Selon le Centre d'Informations sur Internet de Chine (China.org), des drones se chargent d'effectuer les livraisons de médicaments ou de masques aux personnes confinées chez elles, ou encore des repas aux malades en quarantaine dans certains hôpitaux, voire même nettoyer et désinfecter, les rues, les immeubles, les salles des centres de santé. À Nanjing, alors que les livreurs humains sont interdits d'accès dans les immeubles pour éviter la contamination, ce sont des robots (Le robot dispose d'une autonomie de 10 heures et peut même prendre les ascenseurs) sur roues qui se chargent des livraisons.

CORONAVIRUS ET GESTION DU CONFINEMENT EN CHINE ET AU MAROC : QUELLE PLACE POUR LA TECHNOLOGIE DIGITALE ?

De ce qui précède, nous pouvons dire que le digital a donné une avance considérable à la Chine dans son combat contre le coronavirus, Covid 19. C'était un préalable à la réussite de sa lutte contre ce dernier. Ceci résulte surtout du fait que la Chine ait parfaitement compris le rôle de la technologie digitale dans les situations de crise nécessitant la gestion d'une très grande masse d'informations, un travail et un contrôle dépassant des fois même la capacité de l'être humain. C'est également le résultat de l'implication du citoyen chinois ayant prouvé son engagement et sa responsabilité dans la création et la manipulation de cette dernière.

Dans ce qui suit, nous allons essayer de dévoiler l'ensemble des procédures et solutions liées au digital ayant été utilisées au Maroc pour contrer le coronavirus.

LA TECHNOLOGIE DIGITALE FACE AU CORONAVIRUS : CAS DU MAROC

Le premier cas confirmé du Coronavirus au Maroc a été annoncé le 02 mars 2020 (TV5 Monde, 2020). A cette date, une partie des citoyens marocains avaient déjà été informés et ont déjà pu suivre le développement qu'a connu le virus, les dégâts qu'il a causés partout dans monde, notamment en Chine, en Italie en Iran et en Espagne. Une première sensibilisation du virus, connaissance de ses symptômes, ses modes de propagations ainsi que les mesures de protection a été reçue de l'extérieur avant même d'avoir des cas sur le territoire marocain. Et ce, grâce aux moteurs de recherche, aux médias et aux réseaux sociaux. Les outils digitaux ont, dans ce sens, fourni au Maroc une aide précieuse pour anticiper la grande propagation du virus à travers l'initiation informationnelle faite à propos du sujet. Cependant, il ne faut pas également nier que ça ne concerne pas tous les marocains, et qu'un grand nombre d'eux, à cette période, sous-estimait l'épidémie, et pensait que c'était une grippe facilement gérable que les médias décrivaient exagérément.

Les mesures qui ont été prises par le gouvernement marocain étaient précoces et anticipatives. En effet, après l'apparition de seulement 7 cas confirmés atteints du virus, qui reviennent tous à des étrangers, touristes ou MRE, « Le Maroc a bouclé, jusqu'à nouvel ordre, les liaisons aériennes et maritimes vers la France, l'Espagne et l'Algérie, mais aussi fermé ses frontières terrestres avec les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla pour prévenir la propagation du Covid-19 » (Le monde, 2020). Puis, le Maroc a pris la décision de s'isoler du reste du monde le dimanche 15 mars 2020, en annonçant encore une fois la suspension,

CORONAVIRUS ET GESTION DU CONFINEMENT EN CHINE ET AU MAROC : QUELLE PLACE POUR LA TECHNOLOGIE DIGITALE ?

jusqu'à nouvel ordre, de tous les vols internationaux de passagers en provenance et à destination de son territoire (Communiqué officiel diffusé par la MAP). Une décision que la majorité des pays ont prise en retard, ce qui a rendu la maîtrise de la pandémie difficile pour eux. Le Maroc a jusque-là pu limiter toute source extérieure de propagation du virus. Toutefois, la tâche la plus délicate pour endiguer la pandémie est d'avoir des citoyens sensibilisés, des citoyens conscients de l'importance de cette pneumonie virale qui se répand dans le monde et qui prennent surtout les mesures dictées par l'Etat et par le corps médical au sérieux afin de limiter son expansion, c'est la mission de sensibilisation, mais aussi de l'instauration de changements soudains (vu le temps qui presse et la propagation qui continue) sur les comportements des citoyens marocains connus de leurs caractères sociable, activités et sorties, et qui doivent aujourd'hui être en confinement.

En effet, faire sortir un discours royal ou un communiqué du ministère plusieurs fois par année fait transmettre aux peuples les grandes orientations étatiques, son contenu est attendu impatiemment par les gens qui le discutent pendant des jours et même pendant des mois après, mais communiquer pendant la crise, transmettre le message à tout le monde en temps opportun et avoir le feed-back de millions de personnes à travers leur réactivité sur les réseaux sociaux, à travers les médias, créer une communication dans les deux sens, descendante et ascendante chaque heure, leur annoncer les nouveautés, leur donner les directives au bon moment et les procédures à suivre chaque jour et même chaque minute n'a jamais été possible. Sauf que le digital, l'a rendu réalisable et a joué amplement son rôle en tant que véhicule facilitant l'application, au Maroc, des directives et procédures gouvernementales, en assurant la transmission d'informations entre différents acteurs de la société dans un processus de concertation et de communication tout en coordonnant les activités de l'Etat, du corps médical, des organismes publics impliqués dans la gestion de l'épidémie et des citoyens pour l'atteinte du même objectif, confronter le virus.

Deux points sont importants dans la gestion de la crise du coronavirus : en premier lieu, le gouvernement a dû trouver des réponses actualisées à toutes les questions des citoyens, leur communiquer les mesures de protections à suivre, les renseigner de façon mise à jour. Et en deuxième lieu, la réussite de la mise en quarantaine pour éviter tout rassemblement pouvant

CORONAVIRUS ET GESTION DU CONFINEMENT EN CHINE ET AU MAROC : QUELLE PLACE POUR LA TECHNOLOGIE DIGITALE ?

participer à l'expansion du virus. Les outils déployés dans ce sens doivent être utilisés de façon fréquente par les citoyens, efficaces et suffisants pour répondre à leurs besoins en informations, faciles à utiliser malgré les différences au niveau intellectuel des personnes, et accessibles pour la grande majorité voire la totalité des marocains. La technologie procure des moyens et techniques économiques, plus rapides, plus disponibles et moins ambiguës pour assurer une gestion saine des grandes quantités d'informations, malgré que pas tous les marocains puissent y avoir accès, notamment en milieu rural.

Le confinement a été appliqué au Maroc le 20 mars 2020 à partir de 18h (Aksira, 2020), avant cette date et même après, les réseaux sociaux ont été le principal outil de communication, pour suivre régulièrement les avis et les comportements des citoyens et anticiper les situations difficiles. Le gouvernement et les responsables doivent être en mesure de collecter suffisamment d'informations en utilisant l'internet et les réseaux pour alimenter leurs bases de données, et les citoyens, eux aussi s'informent, s'auto-informent et communiquent sur lesdits réseaux. Les décisions ministérielles ont été communiquées à travers tous les supports : télévisions, réseaux sociaux, journaux électroniques (Les journaux ont arrêté la parution des numéros papiers à partir du 22 mars 2020 à cause du confinement) ...et les citoyens ont aussi participé à la diffusion de toute information sur les applications téléphoniques aussi (ex : Statistiques du coronavirus sur WhatsApp). Le corps médical a aussi, profité du digital pour participer à la sensibilisation des gens ayant reçu des dizaines de vidéos de la part des médecins, infirmiers et autres les invitant à respecter le confinement et leur expliquent les procédures à suivre pour ne pas attraper le virus.

Du fait que l'enseignement constitue l'un des secteurs dont l'activité a aussi été interrompue pour réussir la mise en quarantaine, l'Etat marocain a déployé des solutions alternatives pour permettre aux élèves et aux étudiants de poursuivre leurs études à distance. Dans ce sens, des cours ont été mis et diffusés sur les chaînes télévisées marocaines (*Cette action résulte d'un partenariat entre le ministère de l'Education nationale, de la formation professionnelle et de la recherche scientifique et la Société nationale de radiodiffusion et télévision (SNRT), qui regroupe Arrabia (TV Athaqafia) en son sein*). Les élèves peuvent suivre leurs cours également sur Internet, via le portail dédié TilmideTice pour l'éducation nationale. Le gouvernement a offert la

CORONAVIRUS ET GESTION DU CONFINEMENT EN CHINE ET AU MAROC : QUELLE PLACE POUR LA TECHNOLOGIE DIGITALE ?

gratuité de l'accès aux sites web de l'enseignement, pour assurer un minimum d'équité digitale et pour permettre aux enfants issus des familles n'ayant pas de connexion internet de pouvoir aussi poursuivre les études et a invité les enseignants de tous les niveaux de faire recours à toutes les méthodes disponibles afin de faire réussir cette opération, en utilisant les applications numériques pédagogiques, les enregistrements vidéo ou audio ou même via téléphone. Le rôle de l'ordinateur, du téléphone et de l'internet comme outils basiques de travail en ligne n'est plus aujourd'hui discutable, ce sont des « must-have » qui s'imposent, mais malheureusement que tous les marocains n'arrivent toujours pas à se permettre vu leurs conditions sociales et économiques, du fait que certaines familles considèrent encore que ces moyens sont secondaires ou luxueux.

Pour gérer la mise en quarantaine, il a fallu que l'Etat marocain trouve toutes les solutions pour restreindre les déplacements des citoyens. Dans ce sens, certaines décisions ont été prises et ne seraient en aucun cas facilitées sans la technologie digitale. Nous en citons :

- Le paiement de traites bancaires en ligne via une application téléphonique pour ceux ayant un travail stable, et demande de report des échéances (Media24, 2020) de crédit en faveur des personnes en situation financière difficile ou touchées par la crise du Coronavirus (Ex : perte de travail..).
- Envoi du numéro de la couverture sociale en message téléphonique au 1212 pour bénéficier d'une aide financière pour les personnes en difficulté...

La technologie digitale joue un rôle de catalyseur dans le suivi du travail pour les organisations/entreprises ayant fermé pour appliquer le confinement ou ayant diminué le nombre des travailleurs au maximum, et ce, en offrant des solutions du télétravail, méthode permettant aux entreprises de maintenir la réalisation de leurs objectifs (dans la limite du possible dans une situation de crise) avec des options digitales qui leur permettent d'avoir une démarche plus flexible et rapide éliminant les barrières de distance (géographiques).

Des entreprises se sont même converties en entreprises de livraison pour continuer à travailler en livrant leurs clients à domicile, c'est le cas de Burger King, de O'pasta ayant envoyé des messages téléphoniques et ayant communiqué sur les réseaux sociaux pour faire

CORONAVIRUS ET GESTION DU CONFINEMENT EN CHINE ET AU MAROC : QUELLE PLACE POUR LA TECHNOLOGIE DIGITALE ?

part leurs clients des nouvelles options de livraison. Les gens peuvent passer leurs commandes en ligne sans avoir à interrompre le confinement.

L'Etat et les entreprises ne sont pas les seuls ayant fait recours au digital pour affronter le virus, les citoyens marocains ont, de leur part, collaborer par leurs différentes offres, une entraide sociale indéniable, ils ont publié sur les réseaux sociaux leurs propositions d'offre de logements à proximité des centres de santé et des hôpitaux pour le corps médical dans différentes villes du royaume, l'offre de bavettes, de désinfectants et de produits de première nécessité aux individus dans le besoin et la création de petits groupes qui se chargent de faire les courses pour les personnes âgées ou atteinte de maladie immunitaire...

Sur le plan psychique, la technologie propose des contenus enrichissants pour s'adapter avec le confinement. En effet, les marocains ont accès à un contenu de divertissement sur les sites web comme « les visites virtuelles des musées, les enseignes de librairies qui ont mis en ligne des milliers de livres consultables en ligne gratuitement. Les contenus intelligents pour les enfants qui affluent également sur Internet (Edition spéciale TF1, LCI, 2020).

La communication digitale, n'est cependant pas sans inconvénients, car ça permet aussi la constitution de certains groupes de personnes refusant de respecter le confinement, faisant passer des messages mensongers générant la peur chez les citoyens, une exagération au niveau de la description de l'épidémie et des statistiques venant de sources non officielles...

METHODOLOGIE DE RECHERCHE :

Dans le présent travail de recherche, nous allons essayer de tirer des résultats à partir des observations empiriques et de l'enquête sur terrain, et ce, afin de pouvoir dévoiler la place qu'occupe la technologie digitale dans la gestion du confinement dans le cas du Maroc. Nous avons opté pour une méthode de recherche qualitative à travers un guide d'entretien que nous avons élaboré et dont les principaux thèmes concernent essentiellement deux volets :

- Un premier volet traitant le rôle que joue la technologie digitale pour aider les personnes à poursuivre leurs vies professionnelle et personnelle, à se protéger du virus, à respecter le confinement et à s'informer à propos de la pandémie.
- Un deuxième volet lié à leurs avis concernant la participation de la technologie digitale dans la réussite des efforts et les procédures de l'Etat marocain et du gouvernement

CORONAVIRUS ET GESTION DU CONFINEMENT EN CHINE ET AU MAROC : QUELLE PLACE POUR LA TECHNOLOGIE DIGITALE ?

afin de gérer cette agitation sociale due au virus, de faire réussir le confinement et d'endiguer l'épidémie.

Nos guides d'entretien ont été administrés auprès d'un échantillon de vingt-deux personnes, dont cinq professeurs universitaires, deux cadres bancaires, un bibliothécaire, un DRH, deux professeurs de l'enseignement secondaires, un cadre financier et contrôleur de gestion, un professeur de l'enseignement primaire et neuf étudiants (Du cycle licence et master).

Nous avons élaboré un corpus en collectant l'ensemble des réponses au guide d'entretien. L'instrument qui a été mis en œuvre pour analyser les résultats de cette étude est le logiciel IramuTeQ qui nous a permis de faire une Analyse Des Similitudes (ADS) et faire ressortir les principaux résultats qui sont présentés et discutés ci-après.

CORPUS, RESULTATS, ANALYSE ET DISCUSSION :

En faisant l'analyse du corpus qui englobe toutes les réponses des interviewés à notre guide d'entretien à travers le Logiciel IramuTeq, nous avons obtenu la figure n°1. Cette dernière expose les principaux blocs contenant les termes utilisés le plus par les répondants pour exprimer leurs avis, ainsi que les forces de corrélation entre lesdits termes. Chaque bloc contient quant à lui un nombre de mots qui reflètent les propos des interviewés.

Nous remarquons qu'il en ressort les liens suivants : D'abord l'existence de deux principaux blocs ayant une forte corrélation entre eux et qui reflètent le mot clé essentiel de cette recherche, à savoir « Technologie/Digital ». En outre, paraissent d'autres blocs qui, naturellement, ne peuvent se séparer de la technologie digitale. Il s'agit de « l'information » car ladite technologie constitue tout d'abord une source d'information, et du « social » vu les liens sociaux qui se créent grâce au digital. Un autre bloc concerne le mot « Etudiant » dont l'existence se justifie par le fait que notre enquête s'est principalement déroulé auprès de professeurs universitaires et des étudiants (avec une représentativité relativement faible des cadres bancaires, de DRH et d'autres métiers dans notre échantillon). Le bloc concernant le coronavirus est aussi fortement corrélé avec « la technologie ».

Le terme « aider » s'est répété 44 fois selon les statistiques données par le logiciel, ce qui a fait créer un bloc sous le terme « aider », qui s'explique par le rôle de la technologie digitale

CORONAVIRUS ET GESTION DU CONFINEMENT EN CHINE ET AU MAROC : QUELLE PLACE POUR LA TECHNOLOGIE DIGITALE ?

perçue comme source d'aide dans la majorité des domaines ayant été cités par les répondants.

Le mot « Confinement » partage le même bloc avec le terme « digital », et est en forte corrélation avec ce dernier.

Figure 1 : Principaux blocs de l'Analyse Des Similitudes

Source : Analyse réalisée avec le logiciel IramuTeq

CORONAVIRUS ET GESTION DU CONFINEMENT EN CHINE ET AU MAROC : QUELLE PLACE POUR LA TECHNOLOGIE DIGITALE ?

En posant les questions liées au thème de la gestion du confinement au niveau personnel et professionnel en relation avec la technologie digitale, les répondants affirment que cette dernière les aide à poursuivre leur travail grâce aux applications, à l'informatique, aux Smartphones, aux vidéos « YouTube » et aux solutions technologiques. Ce qui explique l'existence de ces termes dans le même bloc que celui du digital et confinement.

Pour les étudiants, la technologie est en forte liaison avec leurs activités, ce qui justifie le rapport « technologie- plateforme- distance- internet- enseignement), ainsi que le lien technologie→étudiant avec les termes apprentissage, université, pédagogie et classe.

Les réponses liées au niveau « personnel » existent sur le même bloc que le digital et le confinement avec l'apparition des termes : paiement des factures, achat, en ligne, conseil, médecine... Ceci s'explique, en retournant au corpus, par le rôle de la technologie dans la limitation des déplacements des citoyens en leur offrant la possibilité de payer leurs factures, d'effectuer des achats et d'accéder à l'information de santé à distance.

A cela s'ajoute le fait que WhatsApp et Facebook soient les sources d'information les plus citées par les répondants. Le bloc information contient les termes : recherche, statistique, Facebook, WhatsApp et le lien entre technologie et volet social concerne essentiellement les sites web, les réseaux et médias sociaux (voir l'arborescence du terme « social »)

Le bloc « technologie » est riche en concepts qui reflètent les avis des répondants concernant le recours à cette dernière pendant la période actuelle, et ce comme le lien entre technologie/vie et quotidien, se justifiant par le fait que les répondants la considèrent comme un élément important de leurs vies quotidiennes. De plus, d'autres termes en corrélation avec la technologie paraissent, comme suivre l'actualité, conférence, poursuivre (le travail ou études), réussir (la guerre contre le virus), communiquer (avec autrui), régler les opérations bancaires (à distance).

Pour le lien entre les blocs « Coronavirus » et « Technologie », cette dernière participe, selon les répondants à endiguer le virus, à limiter sa propagation et à découvrir les nouveautés le concernant (les trois termes les plus présents dans ce sens sont : propagation, découvrir et endiguer : voir l'arborescence du terme « Coronavirus »).

CORONAVIRUS ET GESTION DU CONFINEMENT EN CHINE ET AU MAROC : QUELLE PLACE POUR LA TECHNOLOGIE DIGITALE ?

Pour ce qui est des avis concernant le thème liant Etat, technologie digitale et confinement, nous remarquons d'après la figure 2 et aussi en retournant au corpus que les répondants affirment qu'il existe un lien fort entre le digital et la prise de décision en cette période de crise. Des corrélations importantes sont enregistrées entre digital, Etat marocain et confinement, enrichies par les termes contamination, citoyens, ministère et santé. Ceci se reflète dans les propos des répondants par le fait que le digital permet au Maroc de gérer le confinement, d'éviter la contagion et de protéger les citoyens. Enfin, la technologie aide le gouvernement à informer, à réussir la sensibilisation, à contrôler la situation et à suivre l'actualité du Covid-19 (selon les termes du bloc technologie/gouvernement).

L'avis d'un interviewé semble être différent de ce qui a été cité ci-dessus. Pour lui, la seule importance de la technologie digitale en cette période réside dans le développement de la recherche scientifique pour trouver l'antidote du virus.

SYNTHESE :

Comme nous l'avons dit au début de cette recherche, il ne s'agit en aucun cas de comparer la Chine avec le Maroc, vu toutes les différences qui existent à la base entre les deux pays, mais il s'agit de dévoiler la place qu'occupe le digital et le rôle qu'il joue pour combattre le virus dans les deux Etats. A travers cette étude, nous avons remarqué que la technologie digitale a sauvé la vie des citoyens en Chine, a intervenu dans leur quotidien, de façon très privée en suivant leurs déplacements, déclarant les personnes qu'ils ont croisées, les lieux qu'ils ont visités et vérifiant s'ils ont respecté les directives étatiques ou non.

Au Maroc aussi, l'Etat a certainement mis à contribution le digital pour l'aider dans sa lutte contre la pandémie au niveau médical et au niveau de la gestion de cette crise, comme le fait de recourir aux caméras infrarouges au niveau des frontières et qui détectent la température des voyageurs et les drones pour vérifier l'existence de rassemblements. Cependant, d'après ce que nous vivons aujourd'hui et d'après l'analyse des résultats que nous avons faite, il paraît que le rôle du digital dans cette crise du coronavirus au Maroc est plutôt économique et social, permettant la continuité du travail des organisations et l'enseignement, la sensibilisation, l'unification d'avis, de comportements et de procédures, qui ont, enfin, aussi participé de façon indirecte à la réussite (Jusqu'à la date de rédaction de cet article) du confinement,

CORONAVIRUS ET GESTION DU CONFINEMENT EN CHINE ET AU MAROC : QUELLE PLACE POUR LA TECHNOLOGIE DIGITALE ?

source clé de victoire de la guerre contre toute pandémie. Ceci nous laisse penser aujourd'hui à une notion importante qui est la société digitale, et qui, à partir de l'expérience vécue ces jours-là au Maroc, sort de son cadre virtuel et s'affiche comme une société réelle. Le digital sera important aussi pour les futures planifications du Maroc contre le virus, pour maintenir la mise en quarantaine, pour dicter les nouvelles directives aux citoyens, pour la continuité des cours en ligne ou encore les examens à distance si la situation ne s'améliore pas.

Sans la technologie digitale, le virus n'aurait peut-être pas reculé en Chine et surtout à Wuhan qui a déclaré sa victoire sur la pandémie. Et au Maroc, le citoyen n'aurait pas été aussi entouré d'informations de sensibilisation et de communiqués ayant pu, en une vingtaine de jours, métamorphosé son style de vie et le transformer en un citoyen conscient du risque du virus. La pertinence du digital a, et continue à aider les deux pays, Chine et Maroc de façons différentes certes, mais allant dans la même voie : endiguer le Coronavirus.

CORONAVIRUS ET GESTION DU CONFINEMENT EN CHINE ET AU MAROC : QUELLE PLACE POUR LA TECHNOLOGIE DIGITALE ?

CONCLUSION

La technologie digitale dans la société chinoise ou marocaine a offert une traduction des exigences de manipulation de l'information, de la communication, du suivi des personnes et de contrôle des comportements en une logique d'architecture de l'information efficace. Cette technologie s'est prouvée vitale grâce à la bonne gestion qu'elle a permise et sa participation dans la protection des personnes dans un environnement fortement turbulent.

Les pays ayant découvert, en ce moment de crise, que le digital est l'un de leurs maillons les plus faibles auront à le mettre parmi leurs priorités après le coronavirus. Pour ceux qui souhaitent être plus performants, ils doivent revoir la place qu'occupe le digital en leur sein.

La technologie digitale, ayant toujours été accusée d'être derrière la négligence du livre et d'avoir dissout les relations interpersonnelles est aujourd'hui un moyen indispensable, non seulement en temps de crise, comme pour le coronavirus, mais en tant qu'élément faisant partie intégrante de notre vie quotidienne. L'expérience vécue en Chine, au Maroc ou dans d'autres pays qui combattent aujourd'hui le virus a mis en lumière ce que le digital est capable d'offrir à l'être humain, à la médecine, à la recherche et à la vie en générale. C'est nous, utilisateurs de la technologie digitale, qui avons cette clé de voûte vis-à-vis de ladite technologie, nous devons en organiser l'usage selon nos besoins, en exploiter les solutions positives, l'utiliser rationnellement en vue de réaliser nos fins au quotidien. Nous avons besoin d'être des citoyens digitalement responsables. Cette notion qui mériterait de faire objet de nouvelles recherches afin de mieux comprendre le comportement du citoyen marocain vis-à-vis de la technologie digitale et déterminer, non pas les facteurs d'acceptation de ladite technologie, mais les facteurs qui rendent difficile d'en tirer le maximum de bénéfices et qui nuisent à son utilisation de façon optimale et bienfaisante.

CORONAVIRUS ET GESTION DU CONFINEMENT EN CHINE ET AU MAROC : QUELLE PLACE POUR LA TECHNOLOGIE DIGITALE ?

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES :

AKSIRA Mohamed, « Coronavirus : Vendredi 20 mars à 18h, le Maroc se barricade », le 20 mars 2020, <https://lematin.ma>.

BENOIT Marine, « la vie privée en ligne, l'autre victime du coronavirus », le journal Sciences et Vie, le 25 mars 2020.

BOGUI Jean-Jacques & AGBOBLI Christian, « Technologies numériques et diffusion de l'information pendant les périodes de conflits et de crise dans le monde », 2017.

CAILLEAUD Nicolas, « Coronavirus : faut-il des technologies et applis intrusives pour lutter contre la pandémie ? », le 23 mars 2020, <https://www.cnews.fr/vie-numerique>.

CHIOLERO Arnaud, PACCAUD Fred & FORNEROD Luc, « Comment faire de la surveillance sanitaire ? L'exemple de l'Observatoire valaisan de la santé en Suisse », Santé Publique 2014/1 (Vol. 26), pages 75 à 84.

DELUZARCHE Céline, « Chine : débauche de technologies pour faire face à l'épidémie de coronavirus », le journal Futurasciences, le 03 mars 2020.

DUFOUR Barbara, HENDRIKX Pascal, TOMA Bernard, « Élaboration et mise en place de systèmes de surveillance épidémiologique des maladies à haut risque dans les pays développés », Rev. sci. Tech. Off. int. Epiz., 2006, 25 (1), 187-198.

DUMONT Laetitia Asgarali, « L'arsenal technologique de la Chine pour lutter contre le coronavirus », journal Le Figaro, le 07 février 2020.

EDITION SPECIALE, groupe TF1, LCI. « Coronavirus : la technologie propose des contenus enrichissants pour oublier le confinement », mars 2020.

EQUIPE DE REDACTION, « Coronavirus : le Maroc ferme ses liaisons aériennes et maritimes vers l'Espagne, la France et l'Algérie », le monde.fr, le 13 mars 2020.

EQUIPE DE REDACTION, « Ce qu'il faut savoir sur le report des échéances de crédit pour les particuliers, medias24.com, le 24 mars 2020.

EQUIPE DE REDACTION, [tv5monde.com](https://www.tv5monde.com), le 03 mars 2020.

EVARISTE Jules, AGNINI Toa, « Les technologies médiatiques dans le traitement de la crise de Grand-Bassam en Côte d'Ivoire », 2017.

CORONAVIRUS ET GESTION DU CONFINEMENT EN CHINE ET AU MAROC : QUELLE PLACE POUR LA TECHNOLOGIE DIGITALE ?

FENG Aïli, « Le rôle d'Internet dans l'émergence d'une opinion publique en Chine », CNRS Éditions, 2012, p. 63-80.

FIESCHI Marius, STACCINI Pascal, BOUHADDOU Omar, LOVIS Christian, « Risques, technologies de l'information pour les pratiques médicales », éd Springer-Verlag France, Paris, 2009, P.3.

GLOBAL TIMES STAFF REPORTERS, « China using AI to battle coronavirus », Global Times, le 05 février 2020.

KARGNE Hamani, « TIC, décentralisation administrative et bonne gouvernance », Projet d'appui des volontaires des Nations Unies à la décentralisation, Mali, 2004, P.69.

KASSIR Sara, « Chine : Des technologies dernier cri pour contrer le Coronavirus », Journal Le Matin, le 05 mars 2020.

LIBAERT Thierry, « La communication sensible, nouvelle discipline de communication organisationnelle », Magazine de la communication de crise et sensible, 2011, pp. 9-15.

MBENGUE Patrick, « Nouvelles technologies : Le numérique, un levier de croissance pour les PME », Côte d'Ivoire Economie, 2016.

DUPIN Antoine, « Communiquer sur les réseaux sociaux. Les méthodes et les outils indispensables pour vos stratégies de communication sur les médias sociaux », éditions FYP, Paris, 2010.

RAPPORT DES NATIONS UNIS, « Les technologies de l'information et de la communication pour un développement économique et social équitable », 27 février 2014.

YOUNSI Fatima Zohra, « Mise en place d'un Système d'Information décisionnel pour le suivi et la prévention des épidémies », Université de Lyon, janvier 2016.